

Casas casadas: o emprego dos tijolos e a ideia de Moderno nas casas de Joaquim e Liliana Guedes

Ana Gabriela Godinho Lima

Arquiteta e Urbanista, Professora e Pesquisadora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Rua Itacolomi, 306 Apto. 501- Cep.01239-020 São Paulo SP
Fones: (11) 992687162 / (11) 21148013 - e-mail: godinholima.ag@gmail.com

Andraci Maria Atique

Arquiteta e Urbanista, Mestranda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Rio Preto
Endereço: Rua Dr. Carlos de Arnaldo Silva, 370 - Village Sta. Helena - São José do Rio Preto
Fones: (17) 81224000 / (17) 33531618- email: andraci@amaarquitectura.com.br

Casas casadas: o emprego dos tijolos e a ideia de Moderno nas casas de Joaquim e Liliana Guedes

Palavras-chave: Joaquim e Liliana Guedes, Tijolos, Modernidade

Introdução

Este trabalho analisa as casas, cujo projeto inclui tijolos aparentes, projetadas por Joaquim e Liliana Guedes (1954-1974). O propósito é trazer à tona elementos do processo de projeto de "criação compartilhada" dos arquitetos e verificar aspectos de articulação entre o discurso moderno sustentado por Guedes e o uso de um material tradicional como o tijolo. O cenário desta discussão inspira-se no tema da criação arquitetônica e artística entre casais. Contemporaneamente, estudos acadêmicos e ensaios literários sobre simbolizações, noções de subjetividade e sociabilidade vêm despertando novos modos de encarar o processo de projeto na arquitetura.¹ Neste texto, sobre esse pano de fundo, a análise estrutura-se em duas partes. Na primeira, ponderamos sobre a visão e interpretação de modernidade de Joaquim Guedes. Na segunda parte, estabelecemos um tripé de análise **1.) os criadores:** Joaquim e Liliana Guedes - tomando como ponto de partida o depoimento de Guedes a Camargo (2000) em que o arquiteto reconhece o papel fundamental desempenhado por Liliana não só em sua formação, mas também em seu trabalho. **2.) o material:** o tijolo. Inspira-se no texto de chamada para o IV Docomomo Sul, ao buscar recordar a importância técnica, formal e simbólica do tijolo, nestas obras dos Guedes. **3.) o programa:** a casa. Estudo das estratégias projetuais e construtivas das casas: Dalton Toledo (SP, 1962), Francisco Landi (SP, 1965), J. Breyton (SP, 1965).

Como síntese, o artigo retoma e sintetiza os aspectos desenvolvidos na primeira e segunda parte, chamando a atenção do leitor de volta ao cenário, que permanecera como pano de fundo, das criações arquitetônicas compartilhadas entre casais. Termina então por sugerir novas leituras sobre o modo de projetar moderno, em que o papel do sujeito, da cultura, das técnicas e materiais construtivos são revisitados sob perspectivas contemporâneas.

Joaquim Guedes: uma visão de modernidade brasileira

Joaquim ficou conhecido por contrapor-se, no campo da arquitetura, à posição de Oscar Niemeyer, atitude que revelou-se logo na participação do Concurso de Brasília, em 1957. Bastos (Zein e Bastos, 2010, p. 114) recorda um depoimento de Guedes ao IAB do Rio de Janeiro, em que afirmara:

Prefiro o Artigas mais jovem quando tinha menos preocupação que hoje em fazer beleza 'tipo nacional', a partir de uma origem Niemeyer. Prossegue com uma crítica desgostosa à Rodoviária de Jaú (1973-1976): Fiquei bastante interessado na análise daquele projeto dele que foi publicado na Módulo. Eu me pergunto: mas o que é isso? Por que este vão? E esta clarabóia, que fica aí nesse buraco... de repente, entre braços de concreto, que reduzem a claridade a duras penas conseguida. Retórico. Parece um pouco incoerente, um pouco pretensioso, 'estético' e um pouco impositivo, como resultado.

Entretanto, Bastos também vê em Guedes um dos arquitetos que pode ter mantido uma das práticas mais experimentais, aberta também a explorações formais em torno do concreto armado, como o revela a casa Waldo Perseu Pereira, agraciada em 1968 com o prêmio Rino Levi, concedido pelo IAB.

No clássico, e um pouco ultrapassado tratado de Bruand, *Arquitetura Contemporânea Brasileira* (4a ed., 2002) Guedes recebe uma descrição mais heróica, bastante ao gosto das narrativas arquitetônicas modernas dos anos 60. Para Bruand, dentre os arquitetos que seguiram a veia brutalista traçada aproximadamente a partir de 1955 por aquele que considera ser seu inspirador, Vilanova Artigas, o mais próximo da fonte original foi Joaquim Guedes. (p.306)

Tomemos o Forum de Itapira (1959), como exemplar da atitude de Joaquim e Liliana Guedes de, ao mesmo pertencerem e distinguirem-se no ambiente da arquitetura paulista entre as décadas de 50 e 70. É um exemplo apropriado para o contexto desta comunicação, já que inclui o tijolo em sua construção. Como Camargo explica, o programa do Forum se articula em torno de um grande espaço central aberto, como uma praça, que se integra com o exterior e para onde convergem as áreas de trabalho, facilitando a distribuição do programa e o atendimento ao público. O desenho dos volumes é valorizado pelo contraste entre tijolo e concreto aparente usados nas superfícies e pelo número reduzido de aberturas, com formas e posições variadas, o que ajuda a enfatizar a liberdade na exploração dos materiais e na composição desse projeto.” (Camargo, 2000, p.58)

Fonte da imagem: <http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201960-44/1960-44-fichatecnica.htm>

A inserção de seu trabalho no âmbito da arquitetura brutalista paulista é reconhecida por Ruth Verde Zein. Sobre o mesmo Fórum de Itapira, a autora verá neste arranjo em torno de um vazio-praça a referência a algumas obras de Alvar Aalto, como o Centro Cívico de Säynätsalo (Finlândia, 1952), lembrando o quanto essa é uma estratégia frequente no projeto de fóruns por arquitetos paulistas brutalistas como o Fórum de Promissão de João Baptista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi (1959), o Fórum de Araras, de Fábio Penteadó (1960), o Fórum de Avaré, de Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro (1961) ou o Fórum de São José dos Campos, de Paulo Sérgio Souza e Silva (1961). Para a pesquisadora, a diferença notável entre essas outras obras paulistas e o Fórum de Itapira, a relativa ausência de uma intencional “clareza” em prol de uma maior “variedade” na resolução arquitetônica, considerando que a disposição estrutural do edifício demonstra essa vontade de variedade superando a clareza e unidade apriorísticas que são traços mais freqüentes em obras do brutalismo paulista sem deixar, entretanto, de a ele pertencer.

O exercício formal, compositivo e construtivo do Fórum de Itapira parece marcar, de acordo com Camargo (2000, p.58), o início de um processo de pesquisa que se desenvolverá ao longo da trajetória de Guedes. Neste artigo, nos deteremos em alguns aspectos específicos dessa trajetória, envolvendo as casas casadas, mencionadas no título. Por ora, nos detenhamos sobre sua parceira das décadas de 50 e 60, Líliliana Guedes.

Em busca de Liliana no mundo de Joaquim

Joaquim Guedes

Fonte: Camargo, 2000

Liliana Guedes

Fonte: Camargo, 2000

Parafraseando Mariza Corrêa (1995, p.110), em sua busca por Dina Lévi-Strauss, por alguns meses procuramos, em textos, por Liliana Guedes que, se não se tornou uma celebridade no cenário da arquitetura moderna paulistana, também não é uma figura desconhecida. O primeiro texto que encontramos a mencioná-la é o livro de Mônica Junqueira sobre Joaquim Guedes, publicado pela Cosac & Naify em 2000. Ali, em uma cronologia da vida do arquiteto, Liliana aparece entre os anos de 1949, quando se conhecem na faculdade e 1974, quando terminam o casamento. Também há um comentário de Guedes, registrado pela autora durante entrevista em 2000 em que Guedes reconhece que Liliana teve um papel fundamental em sua formação e trabalho. Lembra que fizeram juntos todos os projetos e trabalhos de 1954 a 1974, com exceção dos jardins, que foram obra exclusivamente dela. Entretanto, para Guedes, a extrema discrição e elegância de Liliana a manteve dentro do escritório, nunca tendo permitido que seu nome aparecesse na frente do nome do marido.

A essa leitura sucederam-se algumas prospecções na internet. Diferente de Joaquim Guedes, para cujo nome o *google* retorna, em 05 de Fevereiro de 2013, dezenas de resultados, o nome de Liliana Guedes não aparece autônomo nesse universo. Para encontrá-la nas primeiras páginas desse gigantesco mecanismo buscador é necessário digitar "Liliana Guedes AND Joaquim Guedes". Aí sim, a encontramos, sempre em relação a Joaquim. Nos artigos e verbetes disponíveis on-line, encontramos mais ou menos aquilo que o livro de Junqueira compilara. Liliana Marsicano e Joaquim Guedes conheceram-se na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade de São Paulo, formando-se em 1954. A partir de 1955, estabeleceram escritório em sociedade, à Rua Itapetininga, em São Paulo. Participam da fundação da Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais (SAGMACS), com o padre dominicano Louis-Joseph Lebret. Em 1956 o casal se associou a Carlos Milan, que conheceram no SAGMACS, e Domingos de Azevedo. Fundam, Liliana, Joaquim, Carlos e Domingos de Azevedo o escritório Serviços Técnicos de Assistência aos Municípios (Stam), ambiente em que participaram, em 1957, do concurso para o Plano Piloto de Brasília. O projeto obteve menção honrosa. É da família de Liliana a Indústria Marsicano, de condutores elétricos, que Guedes assumiria na década de 1970, presidindo-a até 1985. Separaram-se em 1974, quando desmancharam também a sociedade. Liliana Guedes morreu em 1998, se fizermos as contas pelas informações obtidas no artigo de Fred de Melo Paiva no Jornal O Estado de São Paulo em 02 de Agosto de 2008, publicado logo após a morte trágica de Joaquim. Ali ele conta, sobre Guedes:

"Esse estilo combativo e polêmico começou a perder a graça quando Guedes assumiu a administração da indústria de condutores elétricos Marsicano, de propriedade da família de sua primeira mulher, a também arquiteta Liliana Guedes - mãe de seus filhos e morta há dez anos. A gestão turbulenta da empresa acabou levando à destituição de Guedes, e por ordem judicial. A essa altura, o casamento com Liliana já tinha terminado - ela movia uma ação na Justiça contra ele, ele movia outra contra ela."

Prosseguindo nesta busca por Liliana, na penumbra ou nas sombras dos artigos sobre Joaquim Guedes, encontramos menções a ela nas legendas, ou entre parênteses. Nas descrições sobre os prêmios que Guedes recebeu por suas casas: Prêmio "Rino Levi" concedida pelo IAB em 1968, pela residência Waldo Perseu Pereira, e o prêmio da VIII Bienal de São Paulo, em 1965 pela casa Cunha Lima, o nome dela, às vezes, aparece entre parênteses "(com Liliana Guedes)". Às vezes não. Bruand, cuja obra original foi publicada em 1973¹, não coloca. Marlene Acayaba, em seu "Residências em São Paulo 1947-1975"², editado originalmente em 1986, também não. Já Monica Junqueira de Camargo, em seu livro sobre Guedes publicado em 2000, coloca Liliana não apenas entre colchetes, nas descrições das obras, como também inclui o depoimento de Guedes sobre o papel da arquiteta em seu trabalho. Sensibilidade da autora, mas também sinal dos tempos.

Na época em que Liliana Guedes trabalhou associada a Joaquim Guedes, e como resultado de práticas culturais predominantes até a primeira metade do século XX e início de sua segunda

¹ Yves Bruand. L'architecture contemporaine ao Brésil. Service de Reproduction des Thèses Université de Lille III, 1973.

² Marlene Acayaba. Residências em São Paulo 1947-1975. São Paulo: Projeto, 1986.

metade, o nome e a contribuição de arquitetas e arquitetos associados em escritórios de arquitetura era frequentemente omitido ou deixados em segundo plano, no Brasil e no exterior.

Como parte de um complexo sistema de mudança de mentalidades, de que não trataremos aqui, arquitetas e arquitetos adjuntos, parcerias e outras formas de contribuição passaram a obter maior reconhecimento principalmente a partir dos anos 90. A história da arquitetura, pelo menos desde a década de 60, vem buscando identificar e reconhecer a contribuição de seus atores que, pelas lentes de abordagens históricas mais tradicionais, acabaram passando despercebidos.

Os tijolos das casas casadas de Joaquim e Liliana

Utilizando um artifício emprestado da filosofia se a técnica é um modo como o indivíduo relaciona-se com o mundo, podemos até certo ponto conhecer, através dos objetos que ficaram, algo de quem os criou. Inspiradas pelo texto de chamada para o IV Docomomo Sul, que buscar recordar a importância técnica, formal e simbólica do tijolo, produziremos aqui algumas reflexões sobre o presença do tijolo nas casas de Joaquim e Liliana Guedes.

Como Nuttgens pondera (1997, p.1), ao longo de toda a história da arquitetura, até o século XX - no qual revolucionaram-se muitas técnicas de construção - e nos parece que talvez isso continue válido no século XXI, houve apenas dois modos de construir: empilhar blocos ou fazer uma tela, ou esqueleto, e cobri-la com algum tipo de membrana. Como o autor observa, quase em todo lugar do mundo as pessoas construíram com arranjo de blocos construtivos, feitos de lama, argila ou pedra. Elas os empilharam, inventaram jeitos de virar as esquinas, deixar orifícios nas paredes para que pudessem entrar e sair dos edifícios, ou deixar a luz entrar e a fumaça sair.

O "velho" Bruand menciona o uso do tijolo em seu capítulo *À Margem do Racionalismo: A corrente orgânica e o brutalismo paulista* enumerará o que considera quatro elementos principais daquela arquitetura que denomina pertencente à corrente orgânica. São estas 1.) A modéstia aparente; 2.) Preferência por materiais tradicionais; 3.) Rejeição do tipo standard e da estrutura modulada e 4.) Primazia absoluta do interior sobre o exterior. É no item 2 que descreve:

2) Preferência por materiais tradicionais, sempre que suscetíveis de adaptar-se ao programa focalizado. Enquanto os arquitetos racionalistas, e especialmente os mestres alemães e franceses, entusiasmados com a aparição de novos elementos de construção, optavam decididamente por estes e elaboravam uma arquitetura de concreto e vidro ou do aço e vidro, os defensores da veia orgânica limitavam o emprego de processos cem por cento modernos. Embora não hesitassem em

lançar mão deles, especialmente quando sua superioridade era evidente, recusavam atribuir-lhes qualquer exclusividade; nesse caso, faziam uma síntese, onde frequentemente a tônica recaía nos materiais tradicionais. Por outro lado, estes materiais eram frequentemente utilizados sozinhos, particularmente nas casas ou edifícios de pequenas dimensões. Essa escolha coerente decorria da atitude anterior: a integração no contexto por meio da simbiose com a natureza era facilitada pelo emprego de matérias-primas diretamente emprestadas da natureza como a pedra e principalmente a madeira, ou resultante de transformações primárias conhecidas desde a Antiguidade, como o tijolo e a telha, cuja cor se harmonizava facilmente com as tonalidades do solo e da vegetação por causa do caráter ainda muito natural desses produtos artificiais. Assiste-se, portanto, a uma revalorização consciente de técnicas antigas, em oposição à primazia absoluta dos materiais recentes eleitos pela escola racionalista. (p.270)

Em uma abordagem contemporânea da arquitetura brutalista, Ruth Verde Zein (2010) situa a produção paulista em uma rede internacional de "conexões brutalistas", trazendo à tona a existência de um fenômeno mundial vigente de forma predominante na década de 1950. A pesquisadora enumera características das obras "brutalistas", contribuindo para caracterizar e reconhecer essa forma de projetar e construir que reverberaria por décadas, no Brasil e no mundo, incluindo em seu bojo as casas aqui analisadas. Zein destacará os seguintes itens: o partido, a composição, as elevações, o sistema construtivo, texturas e ambiência lumínica e características simbólico-conceituais. E descreve:

Quanto ao sistema construtivo: emprego quase exclusivo de estruturas de concreto armado, algumas vezes protendido, utilizando lajes nervuradas uni ou bidirecionais, pórticos rígidos ou articulados, pilares com desenho trabalhado analogamente às forças estáticas suportadas, opção por vãos livres e balanços amplos; emprego constante de fechamentos em concreto armado fundidos in loco, eventualmente aproveitados em paredes e divisórias internas; as estruturas em concreto são quase sempre realizadas in loco, embora frequentemente o projeto preveja a possibilidade de sua pré-fabricação; emprego menos frequente, mas bastante habitual, de fechamentos em alvenaria de tijolos e/ou de blocos de concreto deixados aparentes; (...) (p. 79)

O emprego do tijolo nas casas aqui analisadas parece bastante tributária do estudo criterioso da obra de Le Corbusier. O caráter de experimento rigoroso de materiais e técnicas construtivas, empregando e valorizando as características do material de forma plástica e inventiva. E nisso o

trabalho de Alvar Aalto comparece como referência constante e inequívoca. Como Mônica Junqueira de Camargo lembra, a arquitetura com *cor e textura, introduzindo uma nova consciência espacial, foi para Guedes uma revelação decisiva na sua formação. Abandonou desde então o discurso do homem abstrato, da arquitetura reformadora, a favor da arquitetura de Alvar Aalto, para quem, o homem é trabalhado no plano real, na vida cotidiana, produzindo uma arquitetura para habitar e não para revolucionar, procurando criar condições de vida em vez de impor um padrão para a vida.* (Camargo, 2008)

Um discurso que tem algo de feminino, talvez? Em sua atenção na vida real e cotidiana? Possivelmente. Referência para Guedes, Alvar Aalto contou, ao longo de sua trajetória profissional, com a colaboração efetiva de suas duas esposas. Aino Marsio e Elissa, sucessivamente. A autora Monica Junqueira de Camargo atentou para esse aspecto falando da arquitetura do habitar. E Liliana, esteve envolvida nas três casas que usamos tijolos que analisamos abaixo, em uma sessão do texto à qual demos o seguinte título sugestivo.

A casa, objeto singular feminino

Casa Dalton Toledo,
Piracicaba SP, 1962
(Fonte: Graça, 2007)

Casa J. Breyton,
São Paulo SP, 1965
(Fonte: Graça, 2007)

Casa Francisco Landi,
São Paulo SP, 1965
(Fonte: Graça, 2007)

Os projetos de residências assumiram seu papel fundamental na formação de um repertório formal na arquitetura paulista, estruturada por um pensamento político-social que impactou no desenho arquitetônico. As casas construídas pelo escritório de Joaquim e Liliana ganharam grande destaque, e expressam com um modo de projetar muito ligado à expressão da técnica construtiva e dos materiais, associado a uma leitura particular, talvez erudita, da arquitetura popular. Desta forma pertencem a um conjunto de noções cultivadas no âmbito da arquitetura moderna paulista que via o povo como cliente em potencial, e os modos populares de viver, uma fonte de conhecimento a ser interpretada pela arquitetura. Não obstante, como observaria Bruand,

Guedes esforçou-se por conciliar as exigências naturais da classe abastada, que o procurava, com uma certa austeridade funcional e plástica dos meios utilizados. (2002, p. 306)

As casas analisadas parecem combinar a vertente brutalista paulista com uma abordagem orgânica, que aos poucos ganha mais expressão no trabalho de Joaquim e Liliana Guedes, bastante tributário das realizações aaltianas.

“Os inúmeros projetos residenciais proporcionaram a Guedes vasto campo experimental para a aplicação de diferentes técnicas construtivas e materiais. Segundo Guedes, a admiração pelas obras de Rino Levi e Cerqueira César, e a sociedade com Carlos Milan, desenvolveram seu gosto pelo detalhe, sendo o tijolo, o concreto e o vidro, os materiais recorrentes nas suas pesquisas. O número significativo de desenhos e detalhes desenvolvidos para cada projeto demonstram sua preocupação com a técnica, como no projeto da residência Cunha Lima, em que foram produzidas 180 pranchas para sua representação.” Graça (2007 p. 05)

Neste contexto, a arquitetura de Joaquim Guedes até certo ponto distingue-se no cenário da arquitetura paulista, destacando-se por buscar soluções particulares para cada projeto, desenvolvendo um repertório formal próprio e inventivo, que se expressa também nas obras aqui analisadas.

Residência Dalton Toledo, Piracicaba, SP 1962

Carlos Eduardo Comas (2006), arquiteto e professor da FAU/UFRGS, recapitula a tradição moderna na evolução da casa unifamiliar. Para ele, a "obsessiva" busca pela simplicidade, seja construtiva ou formal, foi uma das metas mais perseguidas pelos arquitetos modernos, a opção pelo concreto aparente e pela exploração da rusticidade dos materiais construtivos, caracterizou a arquitetura moderna produzida pelos paulistas, configurando assim a escola brutalista, que prega "a renúncia e o desconforto" em São Paulo entre 1960 e 1975, tratando de recuperar a "mística heróica" da arquitetura moderna em seu nascedouro. Desprezando uma vez mais a casa unifamiliar como burguesa, o autor encontra um hiper balanço na casa de Liliana Guedes. As abóbadas "à la Jaoul" ressurgem na casa Dalton Toledo de Joaquim Guedes. Nesta casa, segundo Mônica Junqueira (2000 p. 64), Guedes experimentou pela primeira vez a cobertura em abóbada catalã feita sem concreto, apenas com tijolo.

Assim, na residência Dalton Toledo, Guedes combina a vertente brutalista de São Paulo com uma influência organicista, utilizando vigas de concreto aparente, alvenaria de tijolo e abóbadas de

tijolo furado, montadas sobre apoios curvos de madeira. As primeiras experiências com abóbodas datam de 1958, com o uso do concreto como elemento estrutural, evoluindo para composições mais complexas. Segundo Pablo Lühers Graça (2007 p. 60), o tijolo não é a única novidade na estrutura da cobertura, os Guedes também inovaram na composição das abóbodas rompendo um esquema geométrico tradicionalmente rígido, apresentando desencontros em planta e altura.

Numa releitura total do sistema construtivo e compositivo, na Residência Dalton Toledo, Liliana e Joaquim demonstram uma preocupação tanto no peso da composição e rudeza das superfícies como no partido mais compacto e compartimentado.

Vista frontal da casa

(fonte: Mônica Junqueira, 2000 p. 65)

Detalhe das abóbodas

(fonte: Mônica Junqueira, 2000 p. 64)

Planta pavimento térreo
(fonte: Pablo Lühers Graça, 2007 p. 65)

Planta pavimento superior e Corte longitudinal
(fonte: Pablo Lühers Graça, 2007 p. 66)

Residência Francisco Landi, São Paulo 1965

A residência de Francisco Landi, na capital paulista, que obteve o 1º Prêmio Governador do Estado no XVII Salão Paulista de Arte Moderna, em 1968. Foi criada, segundo Mônica Junqueira (2000 p. 68), a partir de pórticos de concreto armado aparente, de alturas variadas, que sustentam a cobertura. Para permitir detalhes coerentes entre cobertura, alvenaria e estrutura, toda a obra foi modulada em função da onda da telha de fibrocimento.

Pablo Lühers Graça, em seu mestrado (2007 p. 82), comenta que a cobertura, em uma água, foi construída com telha de fibrocimento com inclinação única, sendo as duas dimensões determinantes na modulação de toda a casa, obtendo um aproveitamento absoluto do material. E o tijolo é utilizado nas alvenarias sem revestimento, contrastando com o concreto aparente e o vidro.

Gilberto Belezza (2008) expõe em seu texto sobre a carreira do arquiteto Joaquim Guedes, que a casa Francisco Landi, denota uma nova visão dentro da produção arquitetônica paulista e

brasileira, e evidencia mais uma vez a preocupação com o sistema construtivo e a racionalidade da obra. As referências arquitetônicas nesta obra não tornam possível, como pondera Pablo Lühers Graça (2007 p. 02), a determinação explícita de fases através de soluções recorrentes. As referências a Corbusier e Aalto, marcantes mesmo que de formas distintas, marcaram a construção de um pensamento arquitetônico que se expressa na trajetória de Joaquim.

Vista do terraço

(fonte: Mônica Junqueira, 2000 p. 70)

Entrada da residência

(fonte: Mônica Junqueira, 2000 p. 70)

Vista Geral a partir da rua

(fonte: Mônica Junqueira, 2000 p. 71)

Corte longitudinal e Planta térreo
(Mônica Junqueira, 2000 p. 71)

- 1 entrada
- 2 estar
- 3 jantar
- 4 cozinha
- 5 despensa
- 6 banheiro
- 7 dormitório
- 8 terraço
- 9 garagem
- 10 lavanderia

PLANTA PAVIMENTO INFERIOR

Planta pavimento inferior
(Mônica Junqueira, 2000 p. 71)

Residência J. Breyton, São Paulo 1965

A residência J. Breyton possui um programa reduzido, o que possibilitou aos Guedes, criar uma composição, em planta, bastante simples. A volumetria, composta de dois blocos bem marcados, representa a funcionalidade da obra, de um lado os quatro dormitórios, abertos para sudoeste, são escalonados e possuem três banheiros para atendê-los. E do outro lado, o setor de serviços,

com cozinha, área de serviço, despensa e dependência completa, foi distribuído longitudinalmente nos fundos de uma grande sala, na fachada noroeste.

Ao eliminar os batentes e fixar os vidros diretamente nos elementos construtivos, segundo Mônica Junqueira (2000 p. 72), os arquitetos acabam definindo espaços e possibilitando um desenho mais livre.

“A casa J. Breyton assenta-se sobre terreno com 17m de desnível, e desenvolve-se em um pavimento, tendo como referência paisagens a leste e norte. As marcantes estruturas independentes da cobertura, em concreto armado, correspondem às funções internas, com a divisão das áreas de dormir e de viver. A grande laje inclinada cobre a sala de estar e setor de serviços enquanto o volume escalonado, mais baixo, marca os dormitórios. Nesta casa Guedes atinge o ponto máximo de radicalização na relação concreto/vidro. A caixilharia é abolida e o vidro é encaixado diretamente em ranhuras marcadas na laje de concreto e no piso de ardósia. O detalhe e a técnica flexibilizam a composição, a membrana de vidro da sala é articulada, ganha vida. Os poucos materiais empregados, tijolo, concreto, vidro e ardósia contrastam com uma composição complexa e elegante.” Graça (2007 p. 96)

Vista face norte
(fonte: Mônica Junqueira, 2000 p. 73)

Vista da sala: detalhe dos caixilhos
(fonte: Mônica Junqueira, 2000 p. 73)

FIG 7.7 Planta Pavimento Térreo

Planta

(fonte: Pablo Lühers Graça, 2007 p. 97)

FIG

FIG 7.11

Corte longitudinal e Corte transversal

(fonte: Pablo Lühers Graça, 2007 p. 98)

Criações compartilhadas: arquitetura entre casais

Em um post de 2009 em seu blog, Alexandra Lange profetizava que a próxima mulher depois de Zaha Hadid a ganhar o Pritzker Prize possuiria escritório com seu marido. Para ela, muito provavelmente seriam Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa. De fato, em 2010 seria a dupla a laureada com o Nobel da Arquitetura. Ela comenta ainda em seu texto: "afortunadamente, o juri do Pritzker reescreveu as regras na última década. Quando Robert Venturi ganhou em 1991, Denise Scott-Brown, sua parceira de longa data e esposa, foi deixada de fora, mas Herzog & de Meuron ganharam juntos em 2001."

As criações arquitetônicas compartilhadas entre casais foram uma prática mais comum do que se imagina no século XX. Para citar apenas alguns exemplos, podemos lembrar da parceria Mies van der Rohe e Lilly Reich, em trabalhos como a exposição Weissenhofsiedlung (1927), mas também no Pavilhão de Barcelona (1929). Alvar Aalto e suas duas mulheres: a primeira, Aino Marsio que o venceria em um concurso de design com seus famosos *Aalto Glasses*; a segunda, Elissa Aalto, que gerenciou o escritório de Aalto após sua morte e concluiu projetos importante como a Essen Opera House. Um casal norte-americano particularmente produtivo e reconhecido foram os Eames, Ray e Charles. Colaboradores profissionais a vida inteira, estabeleceram uma dinâmica

própria e difícil de se reproduzir. O casal participou da iniciativa de John Entenza no projeto e construção das Case Study Houses. A casa projetada por Charles e Ray possuía estrutura metálica com painéis internos de fechamento em dois pisos, com áreas de trabalho e descanso separadas. É interessante notar que Charles trabalhou em dupla com sua mulher, na Casa Eames, e também com Eero Saarinen, na Casa Entenza, o que permite fazer uma comparação entre a arquitetura produzida nos dois casos. Como Pat Kirkham observa: *uma comparação entre as versões da Casa Eames e a Casa Entenza não deixa dúvidas de que, embora seja grandioso o talento de Eero Saarinen como arquiteto e designer, Charles e Ray mostraram-se uma dupla mais criativa.* (Kirkham, In: LIMA, 1999, p. 93).

O fato é que é necessário observar que o entrosamento de um casal provavelmente ocorre mais facilmente do que o de dois arquitetos que se encontram para realizar um trabalho específico. O que parece preocupar uma grande parte dos autores que escrevem sobre arquitetura são as formas de avaliar, quantificar, aquilatar, em uma parceria ou equipe, qual o papel específico que cada membro desempenha. Aparentemente, entretanto, quão melhor ou pior projetista um arquiteto é em relação à sua esposa, ou uma arquiteta em relação ao seu marido, parece não ser um elemento facilmente identificável. Como não é a porcentagem precisa de participação de cada um em um projeto.

Denise Scott Brown, em um modesto balanço de sua parceria com Robert Venturi, lembrará:

... eu reclamei com o editor que se referiu aos patos de Venturi, informando que eu havia inventado "o pato". (...) mas minha reclamação deixa os críticos bravos, a alguns deles formaram opiniões hostis e duradouras contra nós nesse assunto. Arquitetos não suportam críticas hostis. E, de qualquer forma, eu comecei a não gostar da minha persona hostil.

Isso foi quando emergiram a dúvida de mim mesma e a confusão. 'Meu marido é um projetista melhor que eu. E eu sou uma pensadora bem medíocre.' A primeira afirmação é verdade, a segunda, provavelmente não. Eu tento contrapor-me a ela com mais questões: 'Como pode ser, então, que trabalhemos tão bem juntos, complementando as ideias um do outro? Se minhas ideias não são boas, porque são citadas pelos críticos (ainda que sejam atribuídas a Bob)?'. (Brown, 2000, p. 260)

As parcerias entre casais de arquitetos mais recentemente vem sendo objeto de estudo e outros tipos de abordagem. A busca por "isolar" elementos específicos da colaboração provavelmente deverá ser cada vez menor. O que provavelmente passaremos a perceber é que, singular, são as

relações que se constroem entre casais, associados, equipes. Muitas vezes alcançando resultados brilhantes, provindos de uma profunda sinergia, essas relações pessoais carregam mais significados e potenciais do que poderíamos quantificar objetivamente. As casas casadas de Joaquim e Liliana Guedes são uma evidência disso.

Referências Bibliográficas

- Acayaba, Marlene Milan. "Residências em São Paulo: 1947-1975". São Paulo: Romano Guerra, 2011. 452 p. (Coleção RG Facsimile)
- _____. "A Casa Como Arquetipo". <http://marleneacayaba.blogspot.com.br/2011/10/o-arquetipo-casa.html> (acessado em 02/2013).
- Amaral Junior, Carlos Costa. "O Desenho da Arquitetura e o Caráter da Cidade: dez casas de Joaquim Guedes". São Paulo, 2003.
- Belleza, Gilberto S. D. de O. "Metodologia na apresentação de projetos de cinco arquitetos". Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1997.
- Brown, Denise S. "Room at the Top? Sexism and the Star System in Architecture". In: RENDELL, Jane; PENNER, Barbara; BORDEN, Iain. Gender Space Architecture: An interdisciplinary introduction. London and New York: Routledge, 2000.
- Bruand, Yves. "Arquitetura Contemporânea no Brasil". São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.
- _____. "Joaquim Guedes, arquiteto". Especial PINI 60 anos. (<http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/174/especial-joaquim-guedesarquiteto-101180-1.asp> - acessado em 06 de Fevereiro de 2013)
- Camargo, Mônica Junqueira. "Joaquim Guedes". São Paulo: Cosac e Naify, 2000.
- _____. "Guedes: razão e paixão na arquitetura". Vitruvius: Arqtextos (disponível em: <http://www.vitruvius.es/revistas/read/arqtextos/09.099/116> - acesso em 02/2013)
- Corrêa, Mariza. "A Natureza imaginária do Gênero na História da Antropologia". Cadernos Pagu (5) 1995: pp. 109-130.
- Graça, Pablo Lühers. "As Casas de Joaquim Guedes: 1957-1978". Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007
- Gouveia, Anna Paula. "O croqui do arquiteto e o ensino do desenho". Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1997.
- Guatelli, Igor. "A desconstrução em arquitetura 1960 ou 1990?" Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1998.
- Guerra, Abílio; Ribeiro, Alessandro José Castroviejo. "Casas brasileiras do século XX", (Julho de 2006). Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/07.074/335>.

<http://www.itaucultural.org.br> (acesso em 07/02/2012)

Lange, Alexandra. "Love & Architecture".

<http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=11517>, acessado em 14/02/2013

Lima, Ana Gabriela Godinho. "Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do Século XX".

Dissertação de Mestrado apresentada à FAUUSP, 1999.

Paiva, Fred Melo. "O vizinho do 11o andar". <http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,o-vizinho-do-11-andar,216462,0.htm> (agosto 02, 2008).

Wikipédia. "Aino Aalto". http://pt.wikipedia.org/wiki/Aino_Aalto (acessado em 02/2013).

Wikipédia. "Elissa Aalto". http://en.wikipedia.org/wiki/Elissa_Aalto (acessado em 02/2013).

Zein, Ruth Verde. www.arquiteturabrutalista.com.br (acessado em 02/2013).

ⁱ Esta reflexão foi inspirada particularmente pelo evento "Criações compartilhadas: artes, literatura e ciências sociais" ocorrido em 2012 e coordenado por Ana Paula C. Simioni, Cláudia de Oliveria, Joëlle Rouchou e Monica P. Velloso. Cabe notar que a imagem da obra de Anita Malfatti aqui reproduzida ilustrou a divulgação do evento.